

Vom Salz zum Teilchenmodell

Dieses Heft gehört:

Name: _____

Schule: _____

Klasse: _____

Was passiert mit den Teilchen eines wasserlöslichen Stoffs, wenn man diesen zu Wasser gibt?

Aufgabe 1:

Um sich das Verhalten von Stoffen erklären zu können, stellt man sich die Stoffe aus vielen kleinsten Teilchen zusammengesetzt vor. Rührt man ein Glas Wasser um, bewegt sich das Wasser darin. Die Bewegungen im Wasser werden als ein Verschieben der Wasserteilchen entlang der Rührbewegung gedeutet. Diese Strömung kann man auch mit Sensoren messen. Wartet man jedoch eine Weile, kann man auch mit den Sensoren keine Bewegung mehr feststellen. Also bewegen die Teilchen sich auch nicht mehr.

Was hältst du von dieser Aussage? Stelle **eine begründete Vermutung** auf und notiere diese im vorgesehenen Feld! Verwende dabei den Begriff Teilchen.

Vermutung:

Box 1. Tag: Versuch 1 - Diffusion

Materialien:

- 1 Röhrchen mit violetten Salzkristallen
- Leitungswasser mit Zimmertemperatur
- Petrischale
- Unterlage mit Kreisen
- 1 Pinzette

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren der Petrischale

1. Stelle die Petrischale mit der Öffnung nach oben auf die Unterlage mit den Kreisen.
Achtung: Das Kreuz muss in der Mitte sein
2. Fülle so viel Wasser in die Petrischale, dass der Boden geradeso bedeckt ist.

Schritt 2: Diffusion

1. Nimm nun eines der kleinen Plastikröhrchen und gib einen violetten Salzkristall auf eine trockene Stelle auf dem Tisch.
2. Nimm nun den Kristall mit der Pinzette und lege ihn an die Stelle, an der sich das Kreuz befindet. *Wenn du das Kreuz nicht genau getroffen hast, kannst du Petrischale festhalten und die Unterlage vorsichtig an die richtige Stelle schieben.*
Jetzt darfst du Schale und das Wasser nicht mehr berühren oder bewegen!
3. Beobachte was nun passiert.
4. **Nach einer Minute ist der Versuch beendet.**

Beobachtung

Entsorgung: Lösungen in den Abfallbehälter auf dem Lehrerpult. Die restlichen Kristalle zurück in das Plastikröhrchen.

Was passiert mit den wasserlöslichen Salz-Teilchen, wenn man diese zu den Wasserteilchen gibt?

Du hast nun den Versuch zur Diffusion von Salz durchgeführt.

Um das Verhalten von Stoffen verstehen zu können, haben sich Wissenschaftler*innen die Welt der Teilchen ausgedacht. Damit Schüler*innen diese Teilchenwelt verstehen, haben Lehrer*innen Modelle erfunden. Diese Modelle ermöglichen uns Einblicke in die Erklärungen, die sich die Wissenschaftler*innen ausgedacht haben. Nimm nun das Tablet. Wir wollen nun der Frage nachgehen, wie man sich das Verhalten von Salz-Teilchen vorstellt, wenn man Salz in Wasser gibt.

Teilchenmodell zur Diffusion

Mit dem folgenden Modell wird auf Teilchenebene veranschaulicht, wie man sich das Verhalten der Salzteilchen und der Wasserteilchen vorstellt.

In unserem Modell stehen die violetten Tonnen für die Salzteilchen. Die Wasserteilchen werden durch die blauen „Teufelchen“ dargestellt.

Materialien:

- Karte „Augmented Solutions“
(im braunen Umschlag)

- Tablet mit der App Diffusion X

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren der Petrischale

1. Lege die Karte mit dem „Augmented Solutions“-Aufdruck vor dich auf den Tisch.
2. Nimm nun das Tablet in die Hand und starte die App „Diffusion X“.

Bevor du mit dem Arbeiten mit dem Modell beginnst, lies dir folgende Fragen durch! Die Fragen helfen dir das Modell besser zu verstehen.

- a. Welche Arten von Teilchen befinden sich zu Beginn im Inneren des inneren Kreises?
- b. Welche Arten von Teilchen befinden sich zu Beginn außerhalb des inneren Kreises?
- c. Welche Arten von Teilchen befinden sich am Ende im Inneren des inneren Kreises?
- d. Welche Arten von Teilchen befinden sich am Ende außerhalb des inneren Kreises?
- e. Wann sind die Salzteilchen gleichmäßig über den ganzen Raum verteilt? Zu Beginn oder am Ende des Versuchs?
- f. Gibt es eine bestimmte Richtung, in die sich die Teilchen bewegen?

Schritt 2: Nachbilden der Diffusion

1. Wenn du nun die Kamera des Tablets auf den Versuch hältst, erscheint das Modell.
 - Durch drücken des Play-Buttons startet die Animation.
 - Mit dem Pause-Button hält die aktuelle Animation an. Du kannst sie durch erneutes drücken auf den Play Button wieder starten.
 - Durch den Stopp/Reset-Button wird das Modell auf Anfang zurückgesetzt. Du kannst auch hier durch den Play-Button wieder die Animation starten.
2. Beobachte nun das Modell und beantworte die Fragen a bis e mündlich.

Aufgabe 2

- Du hast nun mit dem Modell gearbeitet.
- Jetzt wollen wir die Frage „Was passiert mit den wasserlöslichen Salz-Teilchen, wenn man diese zu den Wasserteilchen gibt?“ beantworten. Zeichne hierzu in die beiden Bilder zum „Anfangs- und Endzustand“ ein, wie du dir Teilchenverteilung zu Beginn des Versuchs vorstellst und nachdem du in der Petrischale keine Veränderung mehr sehen kannst! Beschrifte dabei ein Teilchen jeder Sorte. Die Teilchenbewegung kannst du durch Pfeile in die entsprechende Richtung darstellen.

Kunststoff-Teilchen
der Gefäßwand

Anfangszustand

Kunststoff-Teilchen
der Gefäßwand

Endzustand

- **Bearbeite jetzt den Fragebogen 1.**

Aufgabe 3: Fülle den Lückentext aus! (Du findest unten Hilfestellungen)

Auswertung zu Versuch 1: Was passiert mit den Teilchen eines wasserlöslichen Stoffs, wenn man diesen zu Wasser gibt?

Beobachtung Stoffebene:

- Der Stoff Salz _____.
- Der gelöste Stoff _____ mit der Zeit _____ im Wasser.

Deutung Teilchenebene:

- Die gelösten Teilchen bewegen sich _____. Dabei haben sie keine bestimmte _____ in die sie sich bewegen. = **Brownsche Molekularbewegung**
- Mit der Zeit verteilen sich die gelösten Teilchen _____ unter den Wasserteilchen.
= _____

Hilfe - Diese Textbausteine gehören in die Lücken: „gleichmäßig“ – „löst sich im Wasser“ – „Diffusion“ – „verteilt sich“ – „eigenständig“ – „gleichmäßig“ – „Richtung“

Hat die Temperatur einen Einfluss auf das Verhalten von wasserlöslichen Stoffen, wenn man diese zu Wasser gibt?

Beim Teekochen fällt uns auf, dass Zucker sich in heißem Wasser besser löst, als in kaltem Wasser. Aber warum verhalten sich Wasser und Zucker so unterschiedlich, wenn du die Temperatur änderst?

Stelle eine begründete Vermutung auf Basis des Teilchenmodells auf und notiere diese im vorgesehenen Feld!

Vermutung:

Versuch 2: Diffusion bei unterschiedlichen Temperaturen

Materialien:

- 2 gleich große violette Salzkristalle
- 2 Bechergläser 250 mL
- Heißes Leitungswasser (in der weißen Thermobox auf dem Lehrerpult)
- Gekühltes Leitungswasser (in der weißen Thermobox auf dem Lehrerpult)
- 2 Petrischalen
- 2 Unterlagen mit Kreisen
- 1 Pinzette

Durchführung:

1. Stelle die beiden Petrischalen auf die Unterlage mit den Kreisen. Das Kreuz soll dabei in der Mitte der Petrischale sein.
2. Gib in eine Petrischale so viel **heißes Wasser**, dass der Boden gerade so bedeckt ist.
3. Fülle in die andere Petrischale die gleiche Menge **gekühltes Wasser**.
4. Gib nun die violetten Salzkristalle aus dem Röhrchen auf eine trockene Stelle auf dem Tisch.
5. Suche zwei gleich große Kristalle heraus.
6. Gib nun mit der Pinzette direkt hintereinander in beide Petrischalen jeweils einen violetten Salzkristall auf das Kreuz. *Wenn du das Kreuz nicht genau getroffen hast, kannst du die Unterlage vorsichtig an die richtige Stelle schieben.*
Jetzt darfst du die Schale und das Wasser nicht mehr berühren oder bewegen!
7. Nun heißt es nur noch etwa eine Minute warten.

Beobachtung:

Entsorgung:

Lösungen in den Abfallbehälter auf dem Lehrerpult. Die restlichen Kristalle zurück in das Plastikröhrchen.

Beschreibe nun, wie du dir das beobachtete Phänomen auf Teilchenebene vorstellst:

Was passiert mit wasserlöslichen Teilchen, wenn man diese zu den Wasserteilchen bei unterschiedlichen Temperaturen gibt?

Du hast nun den Versuch zur Diffusion in kaltem und heißem Wasser durchgeführt.

Nun kannst du das Tablet nehmen, um der Frage nachzugehen, wie man sich das Verhalten von Salz-Teilchen vorstellt, wenn man Salz in kaltes oder heißes Wasser gibt.

Teilchenmodell zur Diffusion bei unterschiedlichen Temperaturen

Mit dem folgenden Modell wird auf Teilchenebene veranschaulicht, wie man sich das Verhalten der Salzteilchen und der Wasserteilchen vorstellt.

Materialien:

- Karten „Heißes Wasser“- und „Kaltes Wasser“ (im braunen Umschlag)
- Tablet mit der App **Diffusion X**
- 1 Stoppuhr

Durchführung:

Schritt 1: Vorbereiten des ersten Modells

1. Lege die Karte mit dem „Kaltes Wasser“-Aufdruck auf vor dich auf den Tisch.
2. Nimm nun das Tablet in die Hand und starte die App „**Diffusion X**“.

Bevor du mit dem Arbeiten mit dem Modell beginnst, lies dir folgende Fragen durch! Die Fragen helfen dir das Modell besser zu verstehen.

- a. Wie lange hat das erste Salzteilchen benötigt um den Kreis zu verlassen?
- b. In welchem Fall bewegen sich die Teilchen schneller?
- c. Wann sind die Teilchen schneller durchmischt? Wenn sich die Teilchen schneller oder langsamer bewegen?

Schritt 2: Simulieren der Diffusion in kaltem Wasser

Achtung Stoppuhr bereithalten!

1. Wenn du nun das Modell benutzt, sollst du herausfinden wie lange es dauert bis das erste Teilchen den Kreis verlassen hat.
2. Wenn du nun die Kamera des Tablets auf den Aufkleber „*Kaltes Wasser*“ hältst, erscheint das Modell.
 - Durch drücken des Play-Buttons startet die Animation.
 - Mit dem Pause-Button hält die aktuelle Animation an. Du kannst sie durch erneutes drücken auf den Play Button wieder starten.
 - Durch den Stopp/Reset-Button wird das Modell auf Anfang zurückgesetzt. Du kannst auch hier durch den Play-Button wieder die Animation starten.
3. Beobachte nun das Modell und beantworte die Frage a.

Schritt 3: Vorbereiten des zweiten Modells

1. Lege die Karte mit dem „Heißes Wasser“-Aufdruck auf vor dich auf den Tisch.
2. Nimm nun das Tablet in die Hand und starte die App „**Diffusion X**“.

Schritt 4: Simulieren der Diffusion in heißem Wasser

Achtung Stoppuhr bereithalten!

Verfahre wie unter Schritt 2 mit der Karte „Heißes Wasser“

Aufgabe 4: Fülle den Lückentext aus! (Du findest unten Hilfestellungen)**Auswertung Versuch 2: Hat die Temperatur einen Einfluss auf das Verhalten von wasserlöslichen Stoffen, wenn man diese zu Wasser gibt?****Beobachtung Stoffebene:**

- Je _____ die Temperatur, desto _____ verteilt sich der gelöste Stoff in der Lösung.

Deutung Teilchenebene:

- Die gelösten Teilchen bewegen sich bei _____ Temperaturen _____.
- Dadurch verteilen sich die gelösten Teilchen schneller unter den _____.

Modellkritik

- Der Untergrund müsste aus Teilchen bestehen.
- Die Teilchen müssten dichter gepackt sein.
- Zwischen den einzelnen Teilchen dürfte absolut _____ sein = _____

Theorie zu Modellen:

- Sind ausgedacht, um Phänomene erklärbar zu machen.
- Ein Modell erklärt nie die ganze Wahrheit.
- Das einfachste Modell, das man zur **vollständigen** Erklärung eines Phänomens nutzen kann, ist das beste Modell.

Hilfe: Diese Textbausteine gehören in die Lücken: „schneller“ – „schneller“ – „höheren“ – „nichts“ – „Wasserteilchen“ – „höher“ – „Vakuum“